

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА И ЕГО КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Турсунов Орифжон Тулкин угли

Бухарский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13822667>

Аннотация: в статье раскрыты теоретические и методологические основы государственных финансов, изучено внедрение казначейского исполнения государственного бюджета в Республике Узбекистан, раскрыты процессы и правовые основы формирования казначейской системы Узбекистана.

Ключевые слова: методы, государственный бюджет, казначейская система, управления расходами, перспективы, финансирования, местный бюджет, группировки, сравнения, индукция, дедукция, статистический анализ, экономико-эконометрический анализ, научная абстракция.

Abstract: the article reveals the theoretical and methodological foundations of public finance, examines the implementation of treasury execution of the state budget in the Republic of Uzbekistan, reveals the processes and legal foundations of the formation of the treasury system of Uzbekistan.

Keywords: methods, state budget, treasury system, cost management, prospects, financing, local budget, groupings, comparisons, induction, deduction, statistical analysis, economic and econometric analysis, scientific abstraction.

Annotatsiya: maqolada davlat moliyasining nazariy va uslubiy asoslari ochib berilgan, O'zbekiston Respublikasida davlat byudjetining g'aznachilik ijrosini joriy etish o'rganilgan, o'zbekiston g'aznachilik tizimini shakllantirish jarayonlari va huquqiy asoslari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: usullar, davlat byudjeti, g'aznachilik tizimi, xarajatlarni boshqarish, istiqbollar, moliyalashtirish, mahalliy byudjet, guruhlar, taqqoslashlar, induksiya, chegirma, statistik tahlil, iqtisodiy-ekonometrik tahlil, ilmiy abstraktsiya.

В Республике Узбекистан существует чёткая программа дальнейшего углубления и, конечно же, либерализации реформ во всех сферах развития общества, в первую очередь на экономическом фронте. Основной целью внедрения данной программы является создание прочной основы для осуществления рыночных реформ, широкой интеграции Узбекистана в мировое сообщество и устойчивого развития.

В рамках реформы управления государственными финансами в нашей республике введен механизм казначейского исполнения государственного бюджета. Введение казначейства позволяет усилить контроль за полным и своевременным поступлением доходов бюджета и целевым расходованием его расходов, эффективно управлять денежными потоками.

Государственный бюджет - это централизованный государственный денежный фонд, планируемый и создаваемый государством с целью удовлетворения определенного уровня социальных и экономических требований общества.

Исполнительная функция государственного бюджета издавна считалась мощным инструментом воздействия на социально - экономические процессы, и многие авторы исследовали значение и назначение этого этапа бюджетного процесса как в научном, так и в практическом плане, но не дали его определения. Этот процесс был проанализирован автором и получил авторское определение исполнения бюджета. Когда говорят "исполнение бюджета", - в ходе бюджетного процесса участниками бюджетного исполнения принимается бюджетное законодательство соответствующего уровня (Бюджетный кодекс, бюджетная документация и БК.) понимание этапа, на котором выполняется работа, охватывающего бюджетный год, является узким.

Понятия «казна» и «казначейство» в разных странах выражаются по-разному. Если учесть, что казначейство с годами развивалось как общественный институт, считающийся частью научного наследия, традиций и ведомственной культуры разных стран, вполне естественно, что это понятие трактуется по-разному. В древнейших источниках, посвященных казне, этот термин употреблялся иногда в широком, а иногда и в гораздо более узком смысле. В широком смысле он включал в себя доходы, которые полностью передавались в казну, а также золото, драгоценные камни и металлы, а также все виды сельскохозяйственной продукции. В узком смысле под казной понимается место, где компетентные должностные лица хранят деньги, откуда поступают денежные отливки и откуда производятся платежи для определенных целей. В индуистской "арташастре" перечислены характеристики, которыми должен обладать главный казначей, чтобы руководить процессом оплаты, и даже приводится архитектурный чертеж казны.

В целях развития экономики страны на основе рыночных

механизмов, накопления государственных финансовых ресурсов и формирования единого подхода к осуществлению и расчету государственных расходов, что, в свою очередь, привело к переходу к единому порядку обслуживания государственных финансов в республике, обеспечению полной прозрачности бюджетной системы, достижению целесообразности и эффективности ее исполнения, было решено отказаться от планирования текущего бюджета. создана система бюджетного казначейства и объективные условия его организации, а также теоретически и практически проанализированы организационная структура и деятельность данного института.

Также в научном исследовании отражены проблемы, связанные с организацией информационно-правового взаимодействия между казначейством и другими субъектами бюджетного процесса на сегодняшний день(рис. 1):

Рисунок 1. Существующие проблемы между органами казначейства и другими субъектами бюджетного процесса [составлено автором].

В связи с этим казначейские, налоговые, таможенные органы, банки требуют качественно высокого уровня решения вопроса организации взаимодействия всех субъектов процессов исполнения бюджета и совершенствования системы в соответствии с современными высокотехнологичными и международными стандартами.

На основании изучения и анализа было дано определение казначейству: казначейство – это специальная государственная структура, отвечающая за обеспечение исполнения и учета казны государственного бюджета. В диссертации глубоко изучен зарубежный опыт поддержки системы казначейского исполнения государственного бюджета и на этой основе предложено использование механизмов института казначейства, которые могут быть использованы в условиях Узбекистана. Даже сама казна страны управлялась частями. То есть царская казна, казна доходов от провинций и особая казна. Поступления и расходы каждой казны регулярно учитывались. Исходя из этого, можно сказать, что и в царствование Амира Темура управление государственной казной было налажено как система. В других странах, однако, в некоторых случаях казна стала банковским учреждением, которое принимает вклады от населения, не отделяясь от банковского сектора. В 12 веке французское правительство, вынужденное выплачивать большие суммы государственного долга частным банкам, передало банковские функции казне и, таким образом, пошло по пути снижения своих расходов за счет расширения функций казны за счет вытеснения посредника (т. е. частного банка).

Мировая практика показывает, что в настоящее время в группе стран существуют «казначейские системы» широкого функционала, отвечающие за разработку и реализацию экономической и финансовой политики государства. В эту группу входят Австралия, Великобритания, Кения, Новая Зеландия, Танзания, Казначейство США. К широкому кругу их обязанностей иногда относят и платежи (поступающие в государство и производимые из него), но эта функция является не основной, а дополнительной.

Использованная литература:

1. Blank, I.A. Pul oqimlarini boshqarish/ I.A. Shakl. - Kiev: Nim markazi, Elga, 2013. -- 620 p.
2. Bocharov, V.V. Moliyaviy tahlil / V.V. Bocharov. - SPb.: Piter, 2012. -- 490 b.
3. Irwin, D. Moliyaviy nazorat: Per. ingliz tilidan / D. Irvin - M.: Moliya va statistika, 2013. --620 b.

4. Azimovna M. S., Ilkhomovna U. D., Shokhrukhovich U. F. WAYS TO USE MARKETING INFORMATION IN THE PROCESS OF EVALUATING THE ENTERPRISE //World Economics and Finance Bulletin. – 2022. – T. 10. – C. 9-12.
5. Kovalev, V.V. Moliyaviy tahlil: usullar va tartiblar / V.V. Kovalyov. - M.: "Moliya va statistika", 2013. - 580 b.
6. Teplova, T.V. Moliyaviy menejment: kapitalni boshqarish va moliyaviy menejment / Ed. Polyaka G.B. - M.: UNITI, 2013. -- 735 b. 25.
7. Moliyaviy menejment: nazariya va amaliyot [Matn] / Ed. Stoyanova E.S. - M.: Perspektiva, 2012. -- 656 b. 26.
8. Azimovna M. S., Shokhrukhovich U. F., Sodirovich U. B. ANALYSIS OF THE MARKET OF TOURIST PRODUCTS OF THE SAMARKAND REGION //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – C. 422-427.
9. Moliyaviy menejment / Ed. Samsonova N.F. - M.: UNITI, 2013. -- 495 b. 27.
10. Moliyaviy menejment: darslik / Ed. Kovaleva A.M. - M.: INFRA-M, 2013. -- 675 b. 28.
11. Moliyaviy menejment / Ed. Shoxina E.I. - M.: ID FBK-PRESS, 201

